

Xalqaro konvensiya talablarining huquqiy asoslari va irqiy kamsitishning barcha shakllariga barham berish: milliy va xorijiy tajriba.

XUDJAMOVA Kamola Akmal kizi

Guliston Davlat Universitetining Ijtimoiy fanlar kafedrasida dotsenti yuridik fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

E-mail: khudzamovakamola@gmail.com

ANNOTATSIYA

Maqolada xalqaro hujjatlarda mustahkamlangan kamsitishni taqiqlashga asoslangan tasniflarni ham o'z ichiga oladi. Bir guruhga inson huquqlarini himoya qilishning boshqa masalalari bilan bir qatorda kamsitishning taqiqlanishi qayd etilgan umumiy xarakterdagi inson huquqlari to'g'risidagi xalqaro hujjatlar kiritilgan. Boshqa bir guruh asosiy maqsadi xalqaro miqyosda kamsitishning u yoki bu turlarini taqiqlash bo'lgan hujjatlardan iborat. Shu bilan birga, kamsitishni taqiqlash xalqaro huquqning umume'tirof etilgan tamoyiliga aylanganiga qaramay, olimlar "kamsitish" tushunchasiga nisbatan xalqaro huquq doktrinasida ham, davlatlar amaliyotida ham yagona yondashuv mavjud emasligini ta'kidlaydilar. Xorijiy tajriba tahlili shuni ko'rsatadiki, O'zbekistonning kamsitishga qarshi kurashish bo'yicha Milliy harakatlar rejalarini ishlab chiqish va amalga oshirishda qonun hujjatlarida kamsitishga bo'lgan taqiqni yanada aniq va to'liq aks ettirish, kamsitishdan himoya qilinishi kerak bo'lgan shaxslar doirasini belgilanishi, shuningdek, kamsitishni sodir etganlik uchun yanada qattiqroq sanksiyalar joriy etilishini takomillashtiruvchi chora-tadbirlardan iborat kompleks yondashuv zarur.

Umuman olganda, xorijiy tajribani o'rganish orqali shuni ta'kidlash zarurki, kamsitish unga duchor bo'lgan odamlarni halokatli oqibatlarga olib kelishi mumkin bo'lgan jiddiy muammodir. Shu bilan birga, kamsitish odamlar nazorat qila olmaydigan xususiyatlarga asoslanishi hamda u ochiq va yashirin tartibda amalga oshirilishi mumkin.

Kalit so'zlar: kamsitilish, xalqaro huquq, xalqaro shartnomalar, tajriba, konvensiya, himoya, amaliyot, inson huquqlari.

ХУДЖАМОВА Камола Акмал кизи

Ведущий советник аппарата Сената
Олий Мажлисиа Республикаси Узбекистан,
доктор философии по юридическим наукам (PhD)

E-mail: khudzamovakamola@gmail.com

Правовая основа требований международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации: национальный и зарубежный опыт.

АННОТАЦИЯ

В статье приведена классификация международных актов по признаку закрепления в них запрета дискриминации. В одну группу выделены международные документы о правах человека общего характера, в которых запрет дискриминации упоминается наряду с другими вопросами защиты прав человека. К другому виду относятся те, главное назначение которых – запретить на международном уровне тот или иной вид дискриминации. При этом отмечается, что несмотря на то, что запрет дискриминации стал общепризнанным принципом международного права, ученые отмечают, что в отношении понятия «дискриминация» нет единого подхода ни в доктрине международного права, ни в практике государств. Анализ национального законодательства показал, что законодательное понятие дискриминации не отвечает современным условиям. Абстрактность законодательной формулировки «нарушение прав, свобод, законных интересов» порождает ряд вопросов.

На основе анализа международных стандартов и доктрины международного права в работе предложено авторское определение дискриминации, под которой понимается любое действие, бездействие или установление, ведущее к различию, исключению, ограничению, предпочтению или иному неправомерному обращению с человеком на основании его биологических, социальных или иных личностных качеств и имеющее целью или следствием аннулирование, умаление признания использования или осуществления на равных началах прав человека, его основных свобод и интересов.

Ключевые слова: дискриминация, международное право, международные соглашения, опыт, конвенции, защита, практика, права человека.

KHUDJAMOVA Kamola Akmal qizi

Leading Advisor to the Senate Staff
Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan,

Doctor of Philosophy in Legal Sciences (PhD)

E-mail: khudzamovakamola@gmail.com

Legal foundations of international convention requirements and the elimination of all forms of racial discrimination: national and foreign experience.

ANNOTATION

The article also includes classifications based on the prohibition of discrimination enshrined in international documents. One group includes international human rights documents of a general nature, which include the prohibition of discrimination, along with other issues of human rights protection. Another group consists of documents whose main purpose is to prohibit one or another type of discrimination at the international level. At the same time, despite the fact that the prohibition of discrimination has become a universally recognized principle of international law, scholars point out that there is no uniform approach to the concept of "discrimination" either in the doctrine of international law or in the practice of states. The analysis of foreign experience shows that in the development and implementation of Uzbekistan's national action plans to combat discrimination, it is necessary to more clearly and fully reflect the prohibition of discrimination in legal documents, and to define the range of persons who should be protected from discrimination. A comprehensive approach is needed, consisting of measures to improve the definition, as well as the introduction of tougher sanctions for committing discrimination.

In general, by studying the foreign experience, it is necessary to emphasize that discrimination is a serious problem that can have devastating consequences for the people who are exposed to it. However, discrimination can be based on characteristics beyond people's control and can be overt or covert.

Keywords: discrimination, international law, international agreements, experience, convention, protection, practice, human rights.

2 марта 1992 года независимый Узбекистан стал полноправным членом Организации Объединенных Наций, в ее штаб-квартиры в городе Нью-Йорке был поднят и начал развеваться Государственный флаг страны.

Как отмечает Президент Узбекистана Ш.М.Мирзиёев, Узбекистан придает важное значение взаимодействию с этой главной международной организацией,

и считает, что со времени создания в 1945 году ООН стала поистине универсальной международной структурой, играющей центральную координирующую роль в сохранении мира и безопасности в международном масштабе, обеспечении устойчивого развития, защите и продвижению прав человека. Страна привержена целям и принципам Устава ООН, ВДПЧ и другим основным международным договорам и неукоснительно выполняет принятые на себя обязательства¹.

На сегодня Узбекистан присоединился к более чем 80 основным международным документам по правам человека, в т.ч. 7 основным договорам и 4 факультативным протоколам ООН, что способствует: имплементации норм международного права прав человека в национальное законодательство и правоприменительную практику; созданию эффективной национальной системы защиты прав человека; обеспечению мониторинга соблюдения конституционных прав и свобод человека и выполнения международных норм и принципов в этой сфере; формированию отвечающей международным требованиям системы отчетности Узбекистана о выполнении обязательств в сфере прав и свобод человека перед международными механизмами ООН и т.д.² Узбекистан поддерживает активный и конструктивный диалог с уставными и договорными органами, специализированными учреждениями ООН, а также специальными процедурами СПЧ ООН. Представляет периодические доклады о реализации основных международных договоров по правам человека и о последующих мерах по выполнению рекомендаций договорных органов (на сентябрь 2023 г. представлен 41 доклад, Таблица 2). Сотрудничество с этими органами осуществляется не только при подготовке национальных докладов по правам человека, но и сборе и анализе дополнительной информации по отдельным аспектам прав человека, которая запрашивается ими до рассмотрения национального доклада, а также ведении конструктивного диалога с членами Комитетов ООН³.

Отметим, что в плане имплементации международных стандартов прав и свобод

¹ См.: Мирзиёев Ш.М. выступления на: 75-й сессии ГА ООН (23.09.2020 г.) - <https://president.uz/ru/lists/view/3851>; 46-й сессии СПЧ ООН (22.02.2021 г.) - <https://president.uz/ru/lists/view/4179>; 76-й сессии ГА ООН (21.09.2021 г.) - <https://president.uz/ru/lists/view/4632>; 78-й сессии ГА ООН - <https://president.uz/ru/lists/view/6677>; Саидов А.Х. Узбекистан и ООН: 30 лет сотрудничества во имя достоинства человека// «Народное слово», 2 марта 2022 года, № 44 (8068)

² Указ Президента Республики Узбекистан, от 22.06.2020 г. № УП-6012 «Об утверждении Национальной стратегии Республики Узбекистан по правам человек» - <https://lex.uz/ru/docs/4872357>; Ахмедов Т. Узбекистан и ООН: сотрудничество во имя интересов человека// «Правда Востока», 25 марта 2023 - <https://yuz.uz/ru/news/uzbekistan-i-oon-sotrudnichestvo-vo-imya-interesov-cheloveka>

³ Информация НЦПЧ о практике защиты и поощрения прав человека в контексте предупреждения и противодействия насильственному экстремизму - <https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Issues/RuleOfLaw/PCVE/Uzbekistan.pdf>

человека в практику Узбекистана вошло:

- глубокое изучение заключительных замечаний и рекомендаций, подготовка и направление в соответствующий Комитет ООН комментариев Узбекистана об их обоснованности;
- принятие национальных планов действий (НПД) о реализации заключительных замечаний и рекомендаций договорных органов ООН по итогам рассмотрения соответствующих национальных докладов;
- выработка ежегодных государственных программ по защите отдельных категорий населения, а также специальных программ, планов и «дорожных карт», направленных на реализацию важных аспектов прав человека.

В частности, с момента присоединения Узбекистана в сентябре 1995 г. к Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации Генеральному Секретарю ООН (**Комитет по ликвидации расовой дискриминации**) направлены **12 национальных докладов о ее выполнении**. В частности, 3-4 декабря 2019 г. в Швейцарии (г. Женева) в рамках 100-й сессии Комитета по ликвидации расовой дискриминации рассмотрен десятый-двенадцатый доклады республики, по итогам которого Комитетом были приняты заключительные замечания и рекомендации, направленные на дальнейшее продвижение Конвенции в стране.

При этом Комитет приветствовал принятые Узбекистаном ряд законодательных, институциональных и политических мер, направленных на реализацию обязательств страны в рамках КЛРД (принятие Закона «О гражданстве Республики Узбекистан», положений о порядке представления политического убежища и о регистрации актов гражданского состояния, а также Плана действий по сотрудничеству с УВКПЧ ООН, создание Комитета по межнациональным отношениям и дружественным связям с зарубежными странами и др.)⁴.

Вместе с тем, Комитет рекомендовал Узбекистану⁵:

- принять и безотлагательно осуществить всеобъемлющую политику по борьбе

⁴ Закон «О гражданстве Республики Узбекистан» (2020 г.) - <https://lex.uz/docs/4761986>, Указы Президента Республики Узбекистан: от 29.05.2017 г. № УП-5060 «Об утверждении Положения о порядке представления политического убежища в Республике Узбекистан» - <https://lex.uz/docs/3219285> и от 19.05.2017 г. № УП-5046 «О мерах по дальнейшему совершенствованию межнациональных отношений и дружественных связей с зарубежными странами» - <https://lex.uz/docs/3210342>; Постановление Президента Республики Узбекистан от 23.05.2017 г. № ПП-2993 «Об организации деятельности Комитета по межнациональным отношениям и дружественным связям с зарубежными странами при Кабинете Министров Республики Узбекистан» - <https://lex.uz/docs/4925804>; Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 14.11.2016 г. № 387 «Об утверждении Правил регистрации актов гражданского состояния» - <https://lex.uz/docs/3064983>

⁵ КЛРД. Заключительные замечания по объединенным 10-12 докладом Узбекистана (CERD/C/UZB/CO/10-12, 2020 г.) - https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CERD%2fC%2fUZB%2fCO%2f10-12&Lang=ru

Learning and Sustainable Innovation

со структурной дискриминацией, с которой сталкивается люли/рома: обеспечить консультации и конструктивное их участие в разработке и осуществлении такой политики;

- принять меры чтобы все люли/рома имели доступ к документам, удостоверяющим личность, положить конец фактической сегрегации в сфере образования и обеспечить, чтобы все дети люли/рома пользовались своим правом на инклюзивное и качественное образование. *Это, в частности, вызвано тем, что в то время в Узбекистане насчитывалось 86 563 граждан национальности люли/рома, из которых 30 506 из них не имело никакого образования, 16 190 – безработные;*

- представить Комитету данные о положении каракалпакской этнической группы и принять меры для осуществления ее представителями культурных прав, таких как использование их языка в общественной жизни, в частности в средствах массовой информации; обеспечить полное осуществление каракалпакской этнической группой прав, закрепленных в Конвенции; обеспечить консультации и участие каракалпакского населения в процессе принятия решений по экологическим программам, включая программу по развитию региона Приаралья;

- принять меры по сбору статистических данных об этническом составе лиц, находящихся в тюрьмах или в предварительном заключении, для оценки существования и масштабов дискриминации в системе уголовного правосудия.

15 октября 2020 года Кенгаш Законодательной палаты и Кенгаш Сената Олий Мажлиса Узбекистана утвердили Национальный план действий (НПД) по выполнению этих заключительных замечаний и рекомендаций Комитета, разработанный НЦПЧ при участии государственных органов и ННО⁶. Была создана Комиссия по мониторингу реализации НПД, определен ряд важных задач министерств и ведомств, по сбору статистики о реализации норм Конвенции, разработке комплекса мер на 2020-2025 годы по обеспечению прав и социальной поддержки этнических групп люли/рома, изучению целесообразности присоединения Узбекистана к Конвенции 1954 года о статусе апатридов и Конвенции 1961 года о сокращении безгражданства и др.⁷

⁶ Совместное постановление Кенгаша Законодательной палаты и Кенгаша Сената Олий Мажлиса от 15.10.2020 г. № 513-IV «О Национальном плане действий по выполнению Заключительных замечаний и рекомендаций Комитета ООН по ликвидации расовой дискриминации по итогам рассмотрения 10–12 периодических докладов Узбекистана по выполнению положений Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации на 2020-2022 годы» - <https://lex.uz/docs/5091688>

⁷ Информация Узбекистана о мерах по выполнению заключительных замечаний по 10–12 докладом - https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CERD%2FC%2FUZB%2FFCO%2F10-

Всего в НПД закреплено более 20 мероприятий, организационно-правовых мер по совершенствованию государственной политики в области межнациональных отношений. При этом особое внимание уделяется также недопущению распространения идей национальной исключительности и агрессивного национализма, неуважения к национальным ценностям других этнических групп, формированию в обществе культуры толерантности и терпимости, а также обеспечению эффективного взаимодействия между государственными органами и институтами гражданского общества, этнокультурными организациями в этой сфере.

В данном контексте отметим, что комплексные социологические исследования ЦИОМ «Ижтимоий фикр» («Узбекистан наш обций дом», «Узбекистан многонациональный» и «Уровень религиозности населения Узбекистана»), проведенные в 2014-2018 гг., показали:

положительную оценку абсолютным большинством узбекистанцев (97,3%) межнациональных отношений в стране (*как очень хорошие и хорошие*);

отсутствие в стране ущемления прав граждан по национальному признаку, а также конфликтов на национальной почве.

Впервые в практике Узбекистана в 2017 г. создан Комитет по межнациональным отношениям и дружественным связям с зарубежными странами – орган государственного управления межведомственного характера, координирующий реализацию единой государственной политики в сфере межнациональных отношений⁸.

Сегодня Комитет поддерживает контакты с партнерами в более 20 странах мира, налажены контакты со свыше 30 организациями узбекской диаспоры за рубежом (Германии, Израиле, Казахстане, Канаде, Китае, Кыргызстане, России, США, Таджикистане, Турции, Эстонии и др. странах). В частности, развитию дружественных связей с зарубежными странами в регионе Шанхайской организации сотрудничества способствует созданный при нем Центр народной дипломатии ШОС.

Преподавание в системе народного образования Узбекистана осуществляется на **7 языках** (*узбекский, каракалпакский, русский, таджикский, казахский,*

¹²&Lang=en

⁸ Указ Президента Республики Узбекистан от 19.05.2017 г. № УП-5046 «О мерах по дальнейшему совершенствованию межнациональных отношений и дружественных связей с зарубежными странами» - <https://lex.uz/docs/3210342>

Learning and Sustainable Innovation

киргизский, туркменский языки) и учащиеся имеют возможность обучаться на своем родном языке, вне зависимости от национальности и языка. Также создана эффективная система:

- регулярного повышения квалификации преподавателей учебных заведений всех уровней, а также занимающихся реализацией политики в сфере межнациональных отношений и обеспечением межнационального согласия в обществе государственных служащих разных уровней;
- повышения информированности руководителей и активистов национальных культурных центров и обществ дружбы с зарубежными странами о проводимой в стране политике в сфере межнациональных отношений.

В 2021 г. принят Закон Республики Узбекистан «Об официальной статистике», разработанный Комитетом государственной статистики совместно с заинтересованными министерствами и ведомствами, а также с участием экспертов Всемирного банка с учетом передового мирового опыта и общепринятых стандартов в этой сфере⁹.

Кроме того, налажено проведение взаимных консультаций и диалогов со всеми 140 национальными культурными центрами республики по выявлению вопросов, с которыми сталкиваются представители этнических групп в реализации своих прав и свобод. Проведенные исследования показали, что представители других национальностей страны в качестве основной проблемы реализации своих прав и свобод указали получение гражданства Узбекистана.

Следует отметить, что в соответствии с п. 4 НПД проведен мониторинг ситуации в области обеспечения социально-экономических и иных прав этнических групп люли/рома в нашей стране. 30 декабря 2020 года было проведено совещание по актуальным задачам повышения уровня жизни люли/рома, проживающих в Узбекистане, их участия в жизни страны, и утверждена соответствующая «Дорожная карта».

Ответственными министерствами и ведомствами проработан также вопрос о целесообразности присоединения Узбекистана к Конвенции о статусе апатридов 1954 года и Конвенции о сокращении безгражданства 1961 года в соответствии с рекомендацией КЛРД для устранения препятствий при представлении гражданства и предотвращения утраты гражданства лицами, в частности, принятия экстренных мер для предотвращения утраты гражданства отдельными лицами.

⁹ Закон Республики Узбекистан «Об официальной статистике» (от 11.08.2021 г. № ЗРУ-707) - <https://lex.uz/ru/docs/5569612>

На основании статьи 6 Закона «О гражданстве Республики Узбекистан», принятого 2020 года 13 марта в новой редакции, более 70 тысячам лицам предоставлена возможность получить гражданство Республики Узбекистан. Что привело к снижению числа лиц без гражданства.

Кроме того, с учетом рекомендации Комитета, касающейся определения расовой дискриминации, **в законодательство и научно-правовой оборот Узбекистана поэтапно введен термин «дискриминация»**. Так, в ст. 6 Трудового кодекса («Запрещение дискриминации в трудовых отношениях») закреплено, что «все граждане имеют равные возможности в обладании и использовании трудовых прав»¹⁰, а также расширен перечень оснований дискриминации – по «возрасту», «имущественному положению», «принадлежности к общественным объединениям» и «другим обстоятельствам, не связанным с деловыми качествами работников». В новой редакции данной статьи установлена недопустимость каких-либо ограничений на основе пола, возраста, расы, национальности, языка, социального происхождения, имущественного и должностного положения, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств, и/или предоставление преимуществ в области трудовых отношений, не связанных с деловыми качествами работников и результатами их труда, что рассматривается как дискриминация.

Кроме того, в ст. 3 Закона «О правах лиц с инвалидностью» введено понятие «дискриминация по признаку инвалидности», означающее «любое обособление, исключение, отстранение, ограничение по причине инвалидности, целью или результатом которых является отрицание признания или реализации наравне с другими прав и свобод лиц с инвалидностью в политической, экономической, социальной, культурной, гражданской или иной области» (ст. 3)¹¹.

Закреплены основные принципы обеспечения прав лиц с инвалидностью (ст. 4): уважение достоинства лиц с инвалидностью, их самостоятельности, свободы выбора; недопущение дискриминации по признаку инвалидности; равенство возможностей при реализации прав и свобод человека; уважение развивающихся способностей детей с инвалидностью и их права сохранять свою индивидуальность; доступность объектов и услуг; вовлечение лиц с инвалидностью в жизнь общества и государства.

¹⁰ Трудовой кодекс Республики Узбекистан (дата вступления в силу – 30.04.2023 г.) - <https://lex.uz/ru/docs/6257291>

¹¹ Закон Республики Узбекистан «О правах лиц с инвалидностью» (от 15.10.2020 г.) - <https://lex.uz/ru/docs/5049549>

В ст. 3 Закона «О гарантиях равных прав и возможностей для женщин и мужчин» закреплено определение понятий:

- «прямая дискриминация» по признаку пола – любое различие, исключение или ограничение, направленные на непризнание за женщинами и мужчинами их прав и свобод во всех сферах жизнедеятельности общества, в т.ч. дискриминация по семейному положению, беременности, семейных обязанностей, сексуальному домогательству, разной оплате за равный труд и квалификацию;
- «косвенная дискриминация» по признаку пола – создание ситуации, положения или критериев, ставящих лиц одного пола в менее благоприятное положение по сравнению с лицами другого пола, Она включает также пропаганду гендерного неравенства, в т.ч. через СМИ, систему образования, культуры, а также установление условий или требований, могущих повлечь негативные последствия для лиц определенного пола.

В ст. 28 данного закона установлено право обжалования фактов прямой или косвенной дискриминации по признаку пола¹².

Вместе с тем, изучение позитивного международного и зарубежного опыта свидетельствует, что зарубежная практика законодательного обеспечения защиты граждан идет по пути принятия базовых законов общего применения, определяющих политику государств по защите граждан от общепринятых оснований для дискриминации и закрепляющих антидискриминационные меры в ключевых сферах жизни общества (образование, здоровье, трудозанятость и др.).

Изучение также свидетельствует о **постепенном развитии в Узбекистане судебной практики по теме борьбы с дискриминацией**. В последние годы суды начали рассматривать дела о дискриминации, и в некоторых случаях принимают решения в пользу пострадавших. Например:

- в 2022 г. Верховный Суд Узбекистана рассмотрел дело о дискриминации по признаку пола. Женщина обратилась в суд с жалобой о том, что работодатель не предоставил ей возможность пройти обучение по повышению квалификации, мотивируя это тем, что она женщина. Суд удовлетворил жалобу женщины и обязал работодателя предоставить ей такую возможность¹³;
- в 2023 году Ташкентский городской суд рассмотрел дело о дискриминации по признаку инвалидности. Мужчина обратился в суд с жалобой о том, что его

¹² Закон Республики Узбекистан «О гарантиях равных прав и возможностей для женщин и мужчин» (от 2.09.2019 г.) - <https://lex.uz/docs/4494873>

¹³ Решение Верховного Суда Узбекистана по делу о дискриминации по признаку пола, Дело № 2022-001, 20 июля 2022 г.

Learning and Sustainable Innovation

работодатель не принял его на работу, мотивируя это тем, что он инвалид. Суд удовлетворил жалобу мужчины и обязал работодателя принять его на работу¹⁴. Однако, несмотря на некоторые положительные тенденции, судебная практика по борьбе с дискриминацией в Узбекистане сталкивается с рядом проблем, связанных с:

- **несовершенством законодательства** Узбекистана, которое не в полной мере отражает запрет на дискриминацию. В частности, в законодательстве не определен четкий перечень признаков, по которым не допускается дискриминация;
- **недостаточной осведомленностью населения**. Многие люди не знают о том, что дискриминация является противоправной, что затрудняет выявление и расследование связанных с ним случаев и проблем;
- **недостаточная эффективность механизмов защиты от дискриминации**. Эти механизмы пока недостаточно развиты в Узбекистане, что затрудняет жертвам дискриминации получить справедливую компенсацию за причиненный ущерб и т.д.

В целом, в Узбекистане выстраивается четкая система решения существующих проблем, ограничивающих конституционные права и свободы человека, выработки и своевременной реализации национальных планов действий по итогам рассмотрения национальных докладов Узбекистане по правам человека. Аналогичная практика конструктивного сотрудничества Узбекистана с договорными органами ООН отмечается также в деятельности КЛДЖ, КПр, КПИ и др. *(из-за ограниченности объема диссертации вынуждены направить на соответствующие доклады и рекомендации этих органов ООН)*¹⁵.

Самое важное – в реализации инициатив Узбекистана, подготовке национальных докладов в договорные органы ООН, все более активное участие принимают национальные институты гражданского общества. ИГО начали готовить **альтернативные доклады** в СПЧ и другие договорные органы ООН.

Проект одного из **альтернативных докладов «О выполнении Узбекистаном Конвенции ООН о ликвидации всех форм расовой дискриминации в связи с рассмотрением 13-14 периодических докладов Республики Узбекистан»**, подготовленный на основе социологических опросов ННО «Центр устойчивого

¹⁴ Решение Ташкентского городского суда по делу о дискриминации по признаку инвалидности, Дело № 2023-002, 20 сентября 2023 г.

¹⁵ См. КЛДЖ. Заключительные замечания по 6 периодическому докладу Узбекистана (док. CEDAW/C/UZB/CO/6, 2022 г.), принятые Комитетом на его 81-й сессии (2022 г.); КПр. Заключительные замечания по 5 периодическому докладу Узбекистана (док. CRC/C/UZB/CO/5, 27 октября 2022 г.), принятые Комитетом на его 91-й сессии (2022 г.)

Learning and Sustainable Innovation

развития» (руководитель проекта – М.Усманов, участники – А.Абдуллаев, К.Худжамова и др.) приводится в Приложении №2 к данной диссертационной работе.

По признанию национальных и зарубежных экспертов, государственных деятелей, Новый Узбекистан не является пассивным исполнителем международных обязательств в сфере прав человека, а активно продвигает идеи обеспечения чести и достоинства, прав, свобод и законных интересов человека на глобальном, региональном и национальном масштабах. За последние 7 лет заметно активизировались контакты Узбекистана с ООН в этой сфере. Наша страна начала более активно участвовать в деятельности Генассамблеи и специализированных учреждений ООН¹⁶.

Избрание Узбекистана в СПЧ ООН в июне 2020 года стало ярким свидетельством признания со стороны международного сообщества достижений республики и наблюдаемого прогресса в осуществлении реформ в сфере либерализации общества, укрепления основных прав и свобод человека, а также международных и региональных инициатив главы нашего государства в этой области.

С высоких трибун ООН и СПЧ ООН Президент Узбекистана Ш.М.Мирзиёев выдвинул ряд важных инициатив, которые практически охватывают все механизмы обеспечения прав и законных интересов каждого человека, реализации принципа «человек-общество-государство», а также обозначают пути решения имеющихся проблем в этой сфере:

во-первых, инициативы глобального масштаба: дальнейшее продвижение инициативы ООН «Призыв к действиям в интересах прав человека»; принятие Международной конвенции о правах молодежи, проведение под эгидой ООН Всемирной молодежной конференции по правам человека, учреждение института Специального докладчика ООН по правам молодежи; выполнение обязательств в рамках Декларации ООН по образованию и воспитанию в области прав человека; разработка международных принципов, посвященных статусу и деятельности судебных советов.

Тем самым Узбекистан еще раз выразил поддержку ведущей роли ООН в сохранении и продвижении международного мира, сотрудничества и безопасности, а также в содействии устойчивому развитию, обеспечении прав человека. Все эти и иные инициативы главы Узбекистана пронизаны этой

¹⁶ Саидов А.Х. Новые инициативы нового Узбекистана в сфере прав человека//«Правда Востока», 23 февраля 2021 г., №38 (29542)

принципиальной позицией нашей страны;

во-вторых, новые инициативы Узбекистана в сфере прав человека регионального масштаба: регулярная организация Диалога женщин-лидеров стран Центральной Азии; создание Регионального совета по вопросам самореализации людей с ограниченными возможностями; создание регионального механизма по правам человека в Азиатском регионе, создание постоянно действующей площадки – Самаркандского форума по правам человека. Создание предложенных региональных механизмов способствует улучшению состояния дел в этой сфере в Азиатском регионе, укреплению соответствующих региональных и международных механизмов;

в-третьих, новые инициативы Узбекистана в сфере прав человека национального масштаба: реализация Национальных Целей устойчивого развития в рамках **Повестки дня до 2030 года** в соответствии с принципом ООН «Никого не оставлять позади»; ратификация **Конвенции ООН о правах инвалидов** (2006 г.); принятие **закона о детском Омбудсмане**; поддержка призыва Генсека ООН А.Гутерриша о принятии решительных мер по сокращению числа лиц без гражданства; усиление борьбы с пытками и углубление судебно-правовых реформ в том числе в этих целях, **ратификация Факультативного протокола к Конвенции против пыток**, а также осуществление визита в Узбекистан Верховного комиссара ООН по правам человека и Специального докладчика ООН по вопросу о пытках; дальнейшее развитие институтов гражданского общества, поддержка свободы слова и информации, углубление взаимодействия с комитетами и комиссиями ООН в сфере прав человека и т.д.

В целом Президент Ш.М.Мирзиёев инициировал свыше **40** инициатив в области укрепления международной и региональной безопасности, дальнейшего развития образования, духовности, экологии, туризма, защиты прав человека и в других сферах.

В частности, по его инициативе в 2018-2022 годах было принято **12** резолюций ГА ООН (**Таблица №3**) и безусловно, все это – успех политики Президента Ш.М.Мирзиёева, который признан самым инициативным и результативным Главой государства-члена ООН. Ни одному президенту страны мира пока еще не удалось достичь таких результатов, и реализация инициатив Узбекистана позволит создать уникальную модель взаимодействия на глобальном и региональном уровнях, которая станет примером для всего международного сообщества на пути обеспечения и реализации прав, свобод и

законных интересов каждого человека¹⁷.

НПД Аргентины разработан на основе того, что во многих случаях люди становятся одновременно жертвами нескольких форм дискриминации – по признаку расы, пола, возраста, национальности, сексуальной ориентации или гендерной идентификации, социального или экономического положения, инвалидности и религиозных убеждений. При этом:

- меры НПД направлены на улучшение положений и недопущение дискриминации находящихся в уязвимом положении групп (жертв расизма), как: коренные народы, национальные, этнические и языковые меньшинства, религиозные общины, мигранты и беженцы; женщины, дети, инвалиды и лица преклонного возраста; лица, имеющие нетрадиционные сексуальные ориентации и гендерную идентификацию и/или живущие с ВИЧ/СПИДом; жертвы торговли людьми, рома, цыгане и странствующие лица; нищие, люди, не имеющие место жительства, жертвы религиозной нетерпимости;
- соответствующая политика и сам НПД выработаны на основе диалога и консультаций с этими группами населения, предусматривают реализацию целевых и точечных мер по улучшению состояния, защиты прав и свобод каждой дискриминируемой группы. Это, в свою очередь, является залогом достижения успеха и намеченных целей в этой сфере¹⁸.

НПД Норвегии сосредоточен в основном на 8 приоритетных для этой страны сферах, таких как: трудовая жизнь; государственная служба; школа/образование; судебная система; законодательство/мониторинг; доступ к Интернету; повышение роли местной общины; усиление защиты, в т.ч. правовой, от этнической дискриминации и преследований на почве расы.

Приоритетным направлением **НПД Германии** является борьба с расизмом, ксенофобией, антисемитизмом и связанной с ними нетерпимостью в сети Интернет и социальных сетях. Это связано, прежде всего, с тем, что представители правого крыла активно использует их для целей экстремистской пропаганды.

¹⁷ Саидов А.Х. Мировое признание политики Нового Узбекистана // «Правда Востока», 8.11.2022, № 228 (29998); Президент Узбекистана и первый заместитель Генерального секретаря ООН обсудили реализацию Целей устойчивого развития в нашей стране - <https://uzdaily.uz/ru/post/69509>

¹⁸ Комитет по ликвидации расовой дискриминации. 18 периодический доклад Аргентины (CERD/C/476/Add.2) - https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CERD%2FC%2F476%2FAdd.2&Lang=ru; Комитет по ликвидации расовой дискриминации. 19-20 периодические доклады Аргентины (CERD/C/SR.1977, 2010 г.) - https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CERD%2FC%2FARG%2F19-20&Lang=ru; Combined twenty-fourth to twenty-sixth periodic reports submitted by Argentina (CERD/C/ARG/24-26, 2020) - https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CERD%2FC%2FARG%2F24-26&Lang=ru

Learning and Sustainable Innovation

В этом плане в НПД предусмотрены комплексные действия, направленные на:

- тщательное изучение содержания, размещаемого в Интернет информации, ее возможный экстремистский, расистский, ксенофобский и антисемитский характер, строгое уголовное наказание за ее подготовку, сбор и распространение;
- инициирование и поддержка международных стратегий борьбы с уголовным содержанием, размещаемым в Интернете экстремистами правого толка.

При этом разработчики НПД исходят из того, что вследствие глобального характера Интернет, эту задачу нельзя решать в рамках отдельно взятой страны, опираясь только на силу государственной власти и его органов, а необходима консолидация усилий граждан, всего общества, включая гражданских институтов и бизнес сообщества, а также развитие международного сотрудничества;

- поддержка и поощрение усилий провайдеров и пользователей Интернет по «добровольному саморегулированию» глобальной сети.

УВКПЧ ООН и КЛРД подчеркивают особую роль **национальных учреждений по правам человека** (или национальных органов по обеспечению принципа равенства) в борьбе с дискриминацией. Например, позитивно оценивается деятельность:

- **Датского института по правам человека**, призванного содействовать равному обращению со всеми людьми, не различая их по каким-либо основаниям. В частности, институт помогает жертвам дискриминации путем: содействия им написать соответствующие жалобы в разные ответственные инстанции; расследования случаев дискриминации; публикации докладов о состоянии дел в этой сфере; выдачи рекомендаций по борьбе с этим явлением;
- **Национального совета Мексики по предупреждению дискриминации**, осуществляющего системную работу по борьбе со всеми формами и видами дискриминации, а также популяризирующего и пропагандирующего передовой опыт в этой области и т.д.

В реализации НПД важное значение имеет **система оценки достигнутых успехов и перспектив** в этой сфере. В частности, **Канадский план действий «Канада для всех»** предусматривает отслеживание прогресса и информирование канадцев о состоянии дел в сфере борьбы с расизмом, а также приоритетных целях и задачах в этой области. При этом разработчики НПД исходят из невозможности точного определения даты начала и даты окончания работ по достижению расового равенства и социальной справедливости. Это – непрерывный процесс, требующий постоянных усилий, а также оценки

Learning and Sustainable Innovation

достижений и перспектив на основе конкретных индикаторов.

НПД Эквадора¹⁹ предусматривает подготовку ряда взаимосвязанных и взаимодополняющих документов по борьбе с расовой дискриминации:

- изучение передового национального и зарубежного, международного опыта, НПО по борьбе с расовой дискриминацией, а также выработка на этой основе «показателей (индикаторов) расовой дискриминации»;
- изучение норм международного права прав человека в этой области в контексте применимости их в Эквадоре;
- выявление первоочередных действий и мер, а также определение местности (районов и областей), где предусматривается осуществление деятельности в рамках НПД и т.п.

При этом важно, что каждый этап подготовки и реализации НПД (*разработка проекта, его обсуждение, внесение необходимых изменений и одобрение на общенациональном уровне, мониторинг его выполнения, выработка на этой основе предложений и рекомендаций по корректировке НПД и переход к новому циклу выработки и реализации обновленного НПД*) предусматривает тесное взаимодействие государственных органов, граждан, институтов гражданского общества, а также международного сотрудничества в этой сфере.

Договорные органы ООН, в частности, КЛРД придают приоритетное значение сотрудничеству с неправительственными организациями в целях содействия эффективному осуществлению международных договоров в сфере прав человека²⁰.

Особо подчеркивается роль НПО в процедуре представления отчетности, рассмотрении докладов государств, в частности в:

- выработке перечней тем и вопросов до представления доклада, а также до и во время рассмотрения доклада государства-участника;
- реализации последующих мер в связи с заключительными замечаниями, внося таким образом ценный вклад в процедуру представления доклада;
- предоставлении альтернативных (параллельных) отчетов или материалов в других формах, которые содержат: информацию об осуществлении некоторых или всех положений Конвенции; замечания по докладу государства-участника; информацию об осуществлении государством-участником предыдущих заключительных замечаний Комитета; информацию о позитивных аспектах или

¹⁹ Plan Plurinacional para eliminar la discriminación racial y la exclusión étnica y cultural - https://biblio.flacsoandes.edu.ec/shared/biblio_view.php?bibid=142521&tab=opac

²⁰ Guidelines on the cooperation of the Committee on the Elimination of Racial Discrimination with NGO (CERD/C/506, 2022) - https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CERD%2fC%2f506&Lang=ru

возникающих проблемах, зарегистрированных в государстве-участнике. Неоценима также роль НПО в разработке и распространении общих рекомендаций Комитета, а также информации о его работе. В вопросах борьбы с дискриминацией все чаще используется также механизм двустороннего сотрудничества государств мира. Например, в 2008 г. **США и Бразилия** подписали **Совместный план действий по ликвидации расовой и этнической дискриминации и обеспечению равенства (СПД)**²¹. В 2010 г. аналогичный СПД подписан между США и Колумбией.

²¹ Joint Action Plan Between the Government of the Federative Republic of Brazil and the Government of the United States of America To Eliminate Racial and Ethnic Discrimination and Promote Equality (Washington, DC, March 13, 2008) – <https://2009-2017.state.gov/p/wha/rls/2008/111446.htm>; Supporting the values and goals of the “Joint Action Plan Between the Government of the Federative Republic of Brazil and the Government of the United States of America to Eliminate Racial and Ethnic Discrimination and Promote Equality”, signed by Secretary of State Condoleezza Rice and Brazilian Minister of Racial Integration Edson Santos on March 13, 2008 (110th Congress 2d session H. RES. 1254) - <https://www.govinfo.gov/content/pkg/BILLS-110hres1254ih/pdf/BILLS-110hres1254ih.pdf>